

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1730

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1730.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon *Almanach royal pour l'année MDCCXXX* [...], A Paris, au bas de la rue de la Harpe : De l'Imprimerie de la Veuve d'Houry, au Saint Eprit, 1730, p. 300-301.

Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k123483m/f323.item>>.

Organigramme

Fonction en 1730	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde des Médailles et autres pièces antiques	M. de Boze	Claude Gros de Boze (1680-1753)
Garde des Manuscrits	M. l'Abbé de Targny	Louis de Targny (1659-1737)
Garde des Livres imprimés	M. l'Abbé Sallier	Claude Sallier (1685-1761)
Garde des titres et généalogies	M. Guiblet	Abraham Charles Guiblet (1683-1748)
Garde des Planches gravées et estampes	...	

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde de la Bibliothèque particulière de Sa Majesté et du Cabinet des Livres de la suite de la Cour	M. Hardion	Jacques Hardion (1686-1766)
Secrétaire	M. l'Abbé Jourdain	Jourdain (16..-1746)
Trésorier	M. Guymont	Paul-Jacques Guymont (1667-1748)
Interprète pour les langues chinoise, tartare, indienne, etc.	M. Fourmont l'aîné	Étienne Fourmont (1683-1745)
Interprète pour les langues chinoise, tartare, indienne, etc.	M. Fourmont le jeune	Michel Fourmont (1690-1746)
Interprète pour les langues turque et arabe	M. de Fienne	Jean-Baptiste de Fiennes (1669-1744)
Interprète pour les langues turque et arabe	M. Petit de la Croix	François Pétis de La Croix (1653-1713)
Interprète pour les langues turque, arabe et grecque vulgaire	M. Barout	François Barout (16..-17..)
Interprète pour les langues allemande, danoise, suédoise	M. Winslow	Jacques Bénigne Winslow (1669-1760)
Interprète pour les langues esclavone, russe et polonaise	M. l'Abbé Girard	Gabriel Girard (1677-1748)
Interprète pour les langues italienne, espagnole et portugaise	M. Lezeau	Abbé Lezeau (1718-1734)
Chargé de la recherche des livres de théologie	M. l'Abbé Marion	Simon-Antoine Marion (16..-1758)

Chargé de la recherche des livres de jurisprudence	M. Capon	Claude-Charles Capon (16..-1745)
Chargé de la recherche des livres de médecine	M. Burette	Pierre-Jean Burette (1655-1747)
Chargé de la recherche des livres de mathématiques	M. Delagny	Thomas Fantel de Lagny (1672-1734)
Chargé de la recherche des livres d'histoire	M. l'Abbé Alary	Pierre-Joseph Alary (1689-1770)
Chargé de la recherche des livres de belles-lettres	M. Danchet	Antoine Danchet (1671-1748)

Transcription

« La Bibliothèque du Roy tient fanf contredit le premier rang entre toutes les Bibliothèques de Paris, & peut-être du monde, foit par le nombre des Manuscrits & des Livres imprimés qu'elle contient, & par le précieux affemblage de Médailles & Pièces Antiques dont elle est enrichie, foit par la magnificence des Batimens, où elle est maintenant logée. Quoique les Travaux que le Roy a ordonnés depuis quelques tems pour l'embellir, n'ayent pas encore permis de la rendre publique à des jours & heures marquées, les Sçavans & les Curieux François ou Etrangers y trouvent en tout tems un accès facile auprès de ceux qui sous les ordres de Mr l'Abbé Bignon font attachés à cette Bibliothèque & dont voici les noms & demeures.

Monsieur l'Abbé Bignon, Conseiller d'Etat ordinaire, Bibliothecaire, à l'Hôtel de la Bibliothèque du Roy, rue de Richelieu.

Mr Bignon Maître des Requêtes, Intendant de la Rochelle reçû en survivance, à la Rochelle.

Messieurs,

De Boze, de l'Académie Française, & Secrétaire perpetuel de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres, Garde des Médailles & autres Pièces Antiques, rue du Coq, près le vieux Louvre.

De Targny, Abbé de S. Lo, Docteur de Sorbonne, Garde des Manuscrits, à la Bibliothèque.

L'Abbé Sallier, Professeur Royal en Hébreu, de l'Académie Française & de celle des Inscriptions & Belles Lettres, Garde des Livres imprimés, à la Bibliothèque.

Guiblet, Genealogiste de l'Ordre de S. Lazare, & de la Maison de la Reine seconde Douairière d'Espagne, & de celle de Mgr le Duc d'Orléans, Garde des Titres & Genealogies, à la Bibliothèque.

..... Garde des Planches gravées & Estampes.

Hardion, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres, Garde de la Bibliothèque particulière

de Sa Majesté, à Versailles, & du Cabinet des Livres de la fuite de la Cour, à Versailles ; il a aussi son logement à la Bibliothèque.

L'Abbé Jourdain, Secrétaire, à la Bibliothèque.

Guymont, Trésorier, à la Bibliothèque.

Fourmont l'aîné, Professeur Royal en Arabe, de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres, Interprète pour les Langues Chinoise, Tartare, Indienne, &c. rue S. Jacques, vis-à-vis la rue des Mathurins.

Fourmont le jeune, Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres, Interprète pour les mêmes Langues, de présent à Constantinople.

Defienne, Professeur Royal en Arabe, Interprète pour les Langues Turque & Arabe, rue des Bernardins, à l'Hôtel de Bracq.

Petis de la Croix, Interprète pour les mêmes Langues.....

Barout, Interprète pour les Langues Turque, Arabe, & Grecque vulgaire, à la Bibliothèque

Winslow, Docteur & Professeur en Médecine, de l'Académie Royale des Sciences, Interprète pour les Langues Allemande, Danoise, Suédoise, Cloître S. Benoît.

L'Abbé Girard, Interprète pour les Langues Ecclésiastique, Russe, & Polonoise, à la Bibliothèque.

L'Abbé Lezeau, Interprète pour les Langues Italienne, Espagnole & Portugaise.

L'Abbé Marion, chargé de la recherche des Livres de Théologie.

Capon, Avocat au Parlement, chargé de la recherche des Livres de Jurisprudence, rue du Jardin.

Burette, Docteur & Professeur Royal en Médecine, de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres, chargé de la recherche des Livres de Médecine, rue Ste Anne.

De Lagny, de l'Académie Royale des Sciences, & de la Société Royale de Londres, chargé de la recherche des Livres de Mathématiques, Cloître S. Germain l'Auxerrois.

L'Abbé Alary, de l'Académie Française, chargé de la recherche des Livres d'Histoire, Place Louis le Grand.

Danchet, de l'Académie Française, chargé de la recherche des Livres de Belles Lettres, rue Montmartre. »

Reproduction

LA BIBLIOTHEQUE DU ROY tient sans contredit le premier rang entre toutes les Bibliothèques de Paris, & peut-être du monde, soit par le nombre des Manuscrits & des Livres imprimés qu'elle contient, & par le précieux assemblage de Médailles & Pièces Antiques dont elle est enrichie, soit par la magnificence des Bâtimens, où elle est maintenant logée. Quoique les Travaux que le Roy a ordonnés depuis quelque tems pour l'embellir, n'ayent pas encore permis de la rendre publique à des jours & heures marquées, les Sçavans & les Curieux François ou Etrangers y trouvent en tout tems un accès facile auprès de ceux qui sous les ordres de M^r l'Abbé Bignon sont attachés à cette Bibliothèque & dont voici les noms & demeures.

MONSIEUR L'ABBE BIGNON, Conseiller d'Etat ordinaire, BIBLIOTHECAIRE, à l'Hôtel de la Bibliothèque du Roy, rue de Richelieu.

M^r BIGNON Maître des Requêtes, Intendant de la Rochelle reçu en survivance, à la Rochelle.

MESSIEURS,

De Boze, de l'Académie Française, & Secrétaire perpétuel à l'Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres, Gardien des Médailles & autres Pièces Antiques, rue du Coq, près le vieux Louvre.

De Targny, Abbé de S. Lo, Docteur de Sorbonne, Garde des Manuscrits, à la Bibliothèque.

L'Abbé Sallier, Professeur Royal en Hébreu, de l'Académie Française & de celle des Inscriptions & Belles Lettres, Garde des Livres imprimés, à la Bibliothèque.

Guiblet, Genealogiste de l'Ordre de S. Lazare, & de la Maison de Reine seconde Douairière d'Espagne, & de celle de M^r le Duc d'Orléans, Garde des Titres & Genealogies, à la Bibliothèque.
Garde des Planches gravées & Estampes.

Hardion, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles Lettres, Garde de la Bibliothèque particulière de Sa Majesté, à Versailles, & du Cabinet des Livres à la suite de la Cour, à Versailles; il a aussi son logement à la Bibliothèque.

L'Abbé Jourdain, Secrétaire, à la Bibliothèque.

Guymont, Trésorier, à la Bibliothèque.

Fourmont l'aîné, Professeur Royal en Arabe, de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres, Interprete pour les Langues Chinoise, Tartare, Indienne, &c. rue S. Jacques, vis-à-vis la rue des Mathurins.

Fourmont le jeune, Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Inscriptions & Belles Lettres, Interprete pour les

mes Langues, de présent à Constantinople.
Lefebvre, Professeur Royal en Arabe, Interprete pour les Langues Turque & Arabe, rue des Bernardins, à l'Hôtel de Bracq.
Lefebvre de la Croix, Interprete pour les mêmes Langues.
Lefebvre, Interprete pour les Langues Turque, Arabe, & Grecque vulgaire, à la Bibliothèque.
Lefebvre, Docteur & Professeur en Medecine, de l'Academie Royale des Sciences, Interprete pour les Langues Allemande, Danoise, Suedoise, &c. Cloître S. Benoist.
L'Abbé Girard, Interprete pour les Langues Esclavone, Russe, & Polonoise, à la Bibliothèque.
L'Abbé Lezeau, Interprete pour les Langues Italienne, Espagnole & Portugaise.
L'Abbé Marion, chargé de la recherche des Livres de Théologie.
L'Abbé Capon, Avocat au Parlement, chargé de la recherche des Livres de Jurisprudence, rue du Jardin.
L'Abbé Burette, Docteur & Professeur Royal en Medecine, de l'Academie des Inscriptions & Belles Lettres, chargé de la recherche des Livres de Medecine, rue Ste Anne.
L'Abbé Belagny, de l'Academie Royale des Sciences, & de la Société Royale de Londres, chargé de la recherche des Livres de Mathematiques, Cloître S. Germain l'Auxerrois.
L'Abbé Alary, de l'Academie Française, chargé de la recherche des Livres d'Histoire, Place de Louis le Grand.
L'Abbé Danchet, de l'Academie Française, chargé de la recherche des Livres de Belles Lettres, rue Montmartre.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1730 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1730>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>